

Análisis de la dispersión de contaminantes PM 2.5 y su impacto en la salud: Identificación de puntos críticos y evaluación de la Calidad del Aire en Mochuelo

....

Analysis of the dispersion of PM 2.5 pollutants and their impact on health: Identification of critical points and evaluation of Air Quality in Mochuelo

....

Ricardo Díaz-Beltrán¹, Martha Liliana Cifuentes-Torres²,
Carlos Emilio Gutierrez-Ulloa³

¹Grupo de Fuentes Fijas, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Colombia, código postal: 110321. **E-mail: rdiazb@car.gov.co**

²Grupo de Investigación ITTPA, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Colombia, código postal: 110321. **E-mail: mcifuentest@car.gov.co**

³Grupo de Investigación GAMSTE, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Colombia, código postal: 110321. **E-mail: mcifuentest@car.gov.co**

.....

RESUMEN

La contaminación del aire es una amenaza para la salud humana y para el ambiente. Por ello es crucial el monitoreo de PM 2.5. Entidades como la CAR dan seguimiento a la calidad del aire, identificando concentraciones preocupantes de PM 2.5 en el sector de Mochuelo. Por esto se determinó el nivel de riesgo real generado por el PM 2.5 en este sector, mediante el análisis de correlación entre datos obtenidos de estaciones de calidad del aire, muestreos puntuales y resultados proporcionados por los modelos de dispersión de contaminantes. Para estudiar la dispersión de contaminantes se empleó el modelo gaussiano AERMOD. De acuerdo con los resultados obtenidos se efectuaron mediciones puntuales en zonas de riesgo. Para analizar el efecto del contaminante se calculó el valor del ICA. Se obtuvo que las mediciones directas en las zonas de riesgo a nivel del suelo mostraron discrepancias con las estaciones de calidad del aire, posiblemente debido a diferencias en la altura de las mediciones y la influencia de factores locales. De igual manera, las alertas moderadas a altas, no tienen correlación clara entre los datos, por lo cual se destacó la necesidad de evaluar el efecto de las fuentes fijas no consideradas.

Palabras clave:

Material particulado, contaminación del aire, dispersión de contaminantes, impactos a la salud, índice calidad de aire.

Abstract

Air pollution poses a threat to human health and the environment. Hence, monitoring of PM 2.5 is crucial. Entities such as the Corporación Autónoma Regional track air quality, identifying concerning concentrations of PM 2.5 in the Mochuelo sector. Therefore, the real risk level generated by PM 2.5 in this sector was determined through correlation analysis between data obtained from air quality stations, spot sampling, and results provided by pollutant dispersion models. To study pollutant dispersion, the Gaussian model was employed. According to the results obtained, spot measurements were conducted in high-risk areas. To analyze the contaminant's effect, the Air Quality Index value was calculated. It was found that direct measurements in ground-level risk areas showed discrepancies with air quality stations, possibly due to differences in measurement height and the influence of local factors. Similarly, moderate to high alerts lack clear correlation among data, highlighting the need to assess the effect of unaccounted stationary sources.

Keywords:

Particulate Matter, Air pollution, Contaminant dispersion, Health impacts, Air Quality Index.

1. INTRODUCCIÓN

La contaminación del aire representa una seria amenaza para la salud humana y para el medio ambiente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, 300.000 personas mueren prematuramente debido a la exposición a partículas finas y dióxido de nitrógeno, dos de los principales contaminantes atmosféricos. En respuesta a esta preocupación, la OMS enfatiza la importancia de monitorear las partículas PM 2.5 y PM 10, ya que su evaluación permite determinar la calidad del aire y el impacto de la contaminación en la salud humana y ambiental (OMS, 2017).

El origen de estas partículas puede atribuirse a, las fuentes primarias, que son aquellas que se emiten directamente al aire, ya sea de manera natural o como consecuencia de alguna actividad antrópica y, las fuentes secundarias, que se forman o modifican en la atmósfera por procesos de transformación física y química de gases como los óxidos de

nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx), contaminantes emitidos por actividades industriales y automóviles (Garrido & Camargo, 2012). En Colombia, el Inventario Indicativo Nacional de Contaminantes Criterio y Carbono Negro 2010-2014, realizado por IDEAM y la Coalición del Clima y el Aire Limpio, reveló que en el año 2014 fueron emitidas a la atmósfera 241.605 toneladas de PM 2.5, siendo Bogotá la ciudad con mayor contribución (18%) (IDEAM, 2016).

Sin embargo, la verdadera relevancia de monitorear este tipo de contaminantes radica en el riesgo que genera en la población, debido a que se ha establecido que la exposición a las partículas más finas (PM2.5), ocasiona enfermedades del sistema respiratorio, cardiovasculares, cerebrovasculares e incluso cáncer de pulmón (Di et al., 2017; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2021).

Es por esto por lo que la OMS estableció que no hay un nivel seguro de exposición a las partículas PM2.5, por lo que se recomienda

reducir al mínimo su concentración en el aire; sin embargo, se estableció un valor límite de 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, para estandarizar los resultados en las mediciones y generar parámetros de mejora en los próximos años (OMS, 2017).

En el caso específico de Colombia, el estándar nacional para la concentración promedio anual de PM 2.5 es de 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ a condiciones de referencia, de acuerdo con la Resolución 2254 del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Teniendo en cuenta lo anterior, solo el 19% del país registra valores de PM 2.5 menores o iguales a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Este dato es alarmante teniendo en cuenta que el estándar nacional está por encima del valor establecido por la OMS, lo que implica un mayor impacto en la salud y la necesidad de determinar de manera puntual las fuentes de PM 2.5, para de esta manera tomar determinaciones que permitan la reducción efectiva del mismo.

Para monitorear y comunicar la calidad del aire en Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), que realiza el seguimiento de los contaminantes criterio y variables meteorológicas. La RMCAB está conformada por 20 estaciones que reportan datos actualizados cada hora sobre la calidad del aire en la ciudad. Estos datos se utilizan para calcular el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), que informa a la población sobre el riesgo ambiental por contaminación atmosférica.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tiene instaladas 34 estaciones de calidad del aire en la jurisdicción, tanto en zona rural como urbana, registrando en tiempo real los contaminantes criterio (PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2 y CO), y las variables meteorológicas (precipitación, temperatura, presión atmosférica, radiación solar, velocidad y dirección del viento). El criterio de instalación en las zonas rurales está relacionado con la actividad industrial del sitio. Por ejemplo, para el caso de Mochuelo, barrio del sur de Bogotá, de la localidad de Ciudad Bolívar, al ser una zona minero-indus-

trial, el seguimiento a la calidad del aire debe ser más estricto, por lo cual en la actualidad se cuenta con dos estaciones de medición. De hecho, este sector ha presentado de manera histórica concentraciones de PM 2.5 superiores al promedio de la ciudad de Bogotá.

Según el informe anual de calidad del aire realizado por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en el año 2021, se encontró que la concentración promedio anual de PM2.5 en el sector de Mochuelo, Ciudad Bolívar fue de 17,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Secretaría Distrital de Ambiente, 2020). No obstante, la CAR - Cundinamarca, en su boletín de febrero de 2023 reportó que los niveles de PM 2.5 registrados por las estaciones de calidad del aire del sector alcanzaron la categoría de Índice de la Calidad del Aire (ICA) nocivo (151 - 200) para la salud en el 4,6% del tiempo monitoreado, lo equivale a 31 horas. Este índice también registró concentraciones dañinas a la salud de grupos sensibles en el 16,5% del tiempo monitoreado, es decir, 111 horas (IDEAM, 2021).

Cabe mencionar que este sector de la ciudad presenta varias problemáticas que influyen en la calidad del aire. Por un lado, posee algunas industrias, en su mayoría ladrilleras, que generan material particulado en suspensión por la actividad que desarrollan. Otro aspecto importante en el incremento del material particulado es la infraestructura vial y el alto flujo de automotores, principalmente vehículos de carga pesada que operan a diésel, lo cual ocasiona la suspensión de material de arrastre (Secretaría Distrital de Ambiente, 2020).

Como consecuencia de la problemática expuesta en esta zona de la ciudad de Bogotá se hace relevante identificar y priorizar medidas que puedan mitigar la exposición a material PM 2.5 por parte de la comunidad. Además, según los datos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, se registraron picos de concentración de PM2.5 en el sector de Mochuelo que superaron los 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, valores muy por encima de los límites recomendados para proteger la salud de las personas (De Keijzer et al., 2017). Adicionalmente, el he-

cho de que se priorice la medición de PM 2.5 en un lugar clasificado como rural demuestra el impacto que tiene el sector en la calidad del aire global, puesto que no es común que para el área rural se tengan en cuenta la medición de PM 2.5.

El presente trabajo planteó como objetivo determinar el nivel de riesgo real que genera el PM2.5 en el sector de Mochuelo, Ciudad Bolívar, a través del análisis de correlación entre datos de las estaciones de calidad de aire, los muestreos puntuales realizados en zonas donde coexiste población vulnerable y los resultados arrojados por los modelos de dispersión.

Diseño experimental

Descripción de sitio de estudio

La localidad de Ciudad Bolívar se sitúa en el sector sur de Bogotá. Esta localidad tiene una extensión de 13.000,3 ha., de las cuales 3.392 hectáreas se ubican en suelo urbano, 152,1 ha corresponden a suelo de expansión urbana, y las restantes 9.608,4 ha, se ubican en suelo rural. Se encuentra subdividida en 105 sectores catastrales y ocho Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) (Cogua-Moreno & Vargas-Bolívar, 2013). Los terrenos de la zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar están situados a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la parte más baja y de 3.100 msnm en su parte más alta, clasificados como piso térmico frío. La temperatura promedio es de 16°C, con temperaturas mínimas de 9°C y máximas de 19°C (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).

Monitoreo de las fuentes fijas

El muestreo de las emisiones atmosféricas se llevó a cabo implementando los métodos 1, 2, 3A, 4 y 5 acreditados por el IDEAM mediante la Resolución N°1358 del 13 de noviembre de 2019, y siguiendo los métodos 6C, 7E y 26A acreditados mediante la Resolución N°928 del 26 de agosto de 2019, expresados como Material Particulado (MP) Dióxido de Azufre (SO₂) y Óxidos de Nitrógeno (NO_x)

Haluros (HCL-HF) emitidos en las fuentes. Los procedimientos para la toma de muestras y su análisis en laboratorio se realizaron con base en los métodos 1, 2, 3A, 4, 5, 6C, 7E y 26^a, del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes.

Determinación de emisiones de material particulado en fuentes fijas

Se recolectó material particulado isocinéticamente de una fuente utilizando un filtro de fibra de vidrio a una temperatura controlada. La muestra se obtiene al succionar la corriente de gas a través de una boquilla hacia una caja caliente donde las partículas son filtradas. Luego, el gas pasa a una caja fría con impactadores. Se utiliza un sistema de medición de gas que incluye un medidor de gas seco y una sonda estándar de acero inoxidable. El tren de impactadores consta de cuatro unidades, con los primeros dos conteniendo agua destilada y el último sílice gel, sumergidos en hielo para condensación. Todo el proceso es controlado por una consola de monitoreo isocinético de marca Apex Instruments.

Modelo de dispersión

Los estudios de emisiones de fuentes fijas que sirvieron como base para la realización de los modelos de dispersión de contaminantes, se centraron en el parque minero industrial El Mochuelo (Figura 1), bajo la licencia de exploración BA-151 y el contrato de concesión minera BA3-152. Para determinar el comportamiento de la dispersión de contaminantes, se empleó el modelo gaussiano AERMOD, y sus preprocesadores AERMET y AERMAP. El modelo requirió los siguientes parámetros de entrada: caracterización del terreno (por medio de DEM del satélite ALOS PALSAR a cargo de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial con una resolución de 12.5 metros), meteorología de la zona monitoreada en la estación de calidad de aire de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental y caracterización de las fuentes involucradas en el área de modelación.

Medición de material particulado PM 2.5 a nivel del suelo

Teniendo en cuenta el modelo de dispersión generado se seleccionaron las zonas que posiblemente son susceptibles a la recepción del material particulado. De esta manera se eligieron ocho colegios para la realización de las mediciones de PM2.5 (Figura 2). El equipo empleado para las mediciones fue un muestreador de material particulado modelo Topas, con un rango de medición de 0 – 6000 µm/m³, un límite de detección de 0.01 µm/m³ y un rango de tamaño de partículas de 0.5 – 20 µm de diámetro. Los datos fueron tomados diciembre de 2021 y en febrero de 2022. Se realizó la respectiva calibración para verificar que los datos medidos fueran confiables y representativos. El equipo empleado tomó datos cada 10 minutos, durante 24 horas. Para el análisis de los datos los valores fueron promediados por hora.

Calidad del aire – Datos SISAIRE (Subsistema de Información sobre Calidad del Aire)

El SISAIRE es la principal fuente de información para el diseño, evaluación y ajuste de las políticas y estrategias nacionales y regionales de prevención y control de la calidad del aire. Es un sistema bajo ambiente Web que permite al IDEAM la captura y revisión constante de los datos que las autoridades ambientales toman sobre calidad del aire y reportan al Sistema (SISAIRE, n.d.). De esta manera, de acuerdo con las fechas de las campañas donde se realizaron las mediciones de PM2.5 en los colegios, se realizó la búsqueda y descarga de los datos de PM2.5 en el SISAIRE para esas mismas fechas con el fin de estimar una posible correlación de las dos series de datos.

Cálculo ICA

El Índice de Calidad del Aire (ICA) “es una medida adimensional para reportar el estado del aire en función de un código de colores al que están asociados unos efectos generales que deben ser tenidos en cuenta para redu-

cir la exposición a altas concentraciones por parte de la población”. Este índice también será utilizado en el pronóstico de la calidad del aire” (Resolución 2254 de 2017, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

El cálculo del ICA (Índice de Calidad del Aire) se realizó tomando los datos horarios de las mediciones para realizar la comparación con los ICA que se reportan en la red de calidad del aire SISAIRE. Se llevó a cabo la determinación de los cálculos para el contaminante PM2.5 que fue medido en los colegios. Para esto se utilizó la ecuación 1.

$$ICA_p = \frac{I_{Alto} - I_{bajo}}{PC_{Alto} - PC_{bajo}} \times (C_p - PC_{bajo}) + I_{bajo}$$

En donde:

ICAP= Índice de calidad del Aire para el contaminante p.

Cp= Concentración medida para el contaminante p.

PCAlto= Punto de corte mayor o igual a Cp.

PCBajo= Punto de corte menor o igual a Cp.

IAlto= Valor del ICA correspondiente al PCAlto.

IBajo= Valor del ICA correspondiente al PCBajo.

Análisis estadístico

Se llevó a cabo el análisis estadístico de los datos. Para ello se hicieron pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianzas. Luego se realizaron pruebas de análisis de varianzas de una vía (ANOVA) y finalmente, para determinar si existían diferencias significativas entre los tratamientos se empleó la prueba de Tukey. Las pruebas estadísticas se realizaron con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ en el software estadístico Statistica 10.0. Si los datos no cumplían con los supuestos de normalidad se usó la prueba no paramétrica para datos no pareados de Friedman.

Los valores que se ingresan a la fórmula y que son predeterminados, se obtienen del artículo 19 de la resolución 2254 de 2017. Allí

Figura 1. Mapa cartográfico del parque industrial Mochuelo, de donde fueron tomados los datos para la generación del modelo de dispersión. El cuadrante rojo incluye las empresas que se encuentran bajo la licencia de exploración BA-151 y el cuadrante negro las empresas que tienen contrato de concesión minera BA3-152.

Figura 2. Mapa cartográfico de Mochuelo de las concentraciones anuales de PM10 por fuente fija y colegio priorizado. El cuadrante rojo incluye las empresas que se encuentran bajo la licencia de exploración BA-151 y el cuadrante negro las empresas que tienen contrato de concesión minera BA3-152.

se describen los criterios y las características generales de la aplicación del ICA.

Análisis y discusión de Resultados

En los estudios de emisiones atmosféricas que sirvieron de base para el modelo de dispersión, se determinaron los parámetros SOx, NOx y PST principalmente, pero dado el objeto del estudio, el parámetro que se prioriza es el material particulado total (PST). En el modelo de dispersión se consideró que existe correlación entre PST, PM10 y PM2.5, según

Figura 3. Rosa de vientos anual, y de los meses de diciembre y febrero (meses en los que se tomaron los datos en puntos priorizados).

lo reportado por (Mujica et al., 2002; Echeverri & Maya, 2008; Rojano et al., 2013). Estos autores demostraron correlaciones positivas indicando que es posible predecir datos de las partículas finas (PM2.5) a partir de datos de las partículas respirables (PM10).

Es así como, con el resultado que se obtuvo del modelo de dispersión para PM, se priorizaron algunas zonas sensibles y se establecieron los colegios donde se realizaría las mediciones directas de PM2.5 (figura 2). Cabe resaltar que el modelo también incluye zonas en donde el riesgo es bajo. Estos datos son tomados teniendo en cuenta que el modelo es teórico y debe tenerse medidas control. No obstante, es importante resaltar que el modelo indica que la dispersión de contaminantes esta direccionada hacia las zonas

pobladas, lo cual justifica la importancia de realizar este tipo de análisis.

Respecto a las mediciones, las comparaciones realizadas entre los datos obtenidos en la estación de calidad de aire y en los colegios mostraron diferencias significativas con un $p < 0.05$. Para todos los casos, los datos registrados en la estación de calidad de aire son superiores a la concentración establecida por entidades nacionales de $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y a las concentraciones reportadas en los colegios (figura 4). Pese a esto, llama la atención que el colegio Sotavento presentan puntos superiores a la concentración reglamentaria. Esto es especialmente llamativo, debido a que, de acuerdo con el modelo de dispersión, este colegio se encuentra ubicado en una zona de bajo riesgo, con un PM10 anual de $8.69 - 12.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Este resultado puede deberse a la ubicación del Colegio, ya que constituye una vía secundaria, por la cual el volumen de tráfico vehicular probablemente es mayor comparativamente con los otros colegios. No obstante, debido al horario en el que se reporta este resultado, puede considerarse también que es un dato atípico, lo cual podría indicar corrientes o turbulencia que pudieron llegar a dispersar y mezclar las partículas, resulta en concentraciones más altas en el momento de la medición (Sun et al., 2018).

Si se correlaciona el modelo de dispersión generado con los puntos medidos, se evidencia que las zonas correspondientes a los colegios Arabia, La Joya, Buenos Aires y Calasanz deberían registrar valores superiores para PM 2.5 (Figura 3), debido a su ubicación cercana a las fuentes fijas. Sin embargo, no se evidencia una relación directa entre el modelo de dispersión y los datos medidos, por lo que tampoco se podrían correlacionar las mediciones de las fuentes fijas con las obtenidas a nivel del suelo. Esto puede deberse a que el aporte de PM 2.5 para la zona de estudio está influenciado por canteras, ladrilleras y carreteras sin pavimentar, lo que puede justificar las mediciones obtenidas en la estación de calidad del aire. Esto concuerda con lo descrito por (Maystre & Spiegel 2013; IDEAM, 2016)

quienes clasifican este tipo de fuentes como zonales, evidenciándose que aportan de manera significativa a la concentración final del material particulado.

De igual manera se ha evidenciado que las fuentes móviles favorecen la resuspensión del material particulado (Aguilar-Gil & Correa-Ochoa, 2020), afectando de mayor

manera a la población por su contacto directo (Rojas, 2017). Para determinar el impacto de las fuentes móviles en el sector, sería relevante contar con inventarios de movilidad que permitieran identificar y cuantificar las emisiones, diferenciando de esta manera qué sectores contribuyen significativamente a la contaminación del aire (Bond et al., 2013). No

obstante, debido a que no se cuenta con esta información no es posible concluir de manera contundente qué porcentaje del aporte de PM 2.5 en los resultados registrados se debe a las fuentes móviles y cuál proviene de las fuentes fijas medidas.

Para analizar el efecto del material parti-

culado en la población, el ICA es de utilidad, puesto que es una herramienta de alerta para verificar el riesgo de afectación a la salud de la población de un sector en específico (Resolución 2254 de 2017). En el estudio realizado, los colegios presentaron un ICA con riesgo moderado a bajo, lo que indica una calidad

Figura 4. Valores medidos de PM2.5 en la estación de calidad de aire (línea azul) y en cada uno de los colegios seleccionados (línea verde). La línea roja punteada indica el máximo permisible (37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) para 24 h de acuerdo con la resolución 2254 de 2017.

Figura 5. Valores del ICA calculados para los colegios y la estación de calidad de aire. Las gráficas con trama de puntos indican los valores de la estación, mientras que las líneas diagonales corresponden a cada uno de los colegios. El color de cada barra indica el rango de ICA de cada medición. Verde: ≤ 0 ICA ≤ 50 ; Amarillo: ≤ 51 ICA ≤ 100 ; Naranja: ≤ 101 ICA ≤ 150 ; Rojo: ≤ 151 ICA ≤ 200 .

del aire aceptable en esos puntos específicos (Figura 5). En contraposición, los datos de la estación de calidad del aire registran valores más altos en comparación con los colegios.

La diferencia obtenida para los resultados entre los colegios y las estaciones puede deberse a la altura a la que se realizaron las mediciones. En la estación de calidad del aire, los sensores se encuentran aproximadamente a cinco metros respecto al suelo, mientras que en los colegios las mediciones se efectuaron a una distancia de aproximadamente un metro del suelo.

Esto puede explicarse de acuerdo con lo referido por (Omidi et al., 2018) quien asevera que a la altura de las fuentes de emisión (chimeneas, canteras o vehículos en carreteras elevadas), hay una dispersión en altitud de las partículas lo que lleva a que la precipitación de estas se baja. Otro factor que puede influir son los patrones de flujo y corrientes de aire, ya que estos pueden modificar la dispersión vertical de las partículas de PM_{2.5}. De esta manera, si hay condiciones atmosféricas que favorezcan la elevación de partículas, es posible que las concentraciones de estas sean más altas a cinco metros de altura (Sun et al., 2018). Por el contrario, a un metro del suelo, las partículas pueden verse afectadas por el arrastre del viento, concentrándose en las cercanías de las fuentes de emisión.

Pese a lo anterior el colegio Sotavento, registró puntos con un riesgo moderado alto (color rojo) en el ICA (Figura 4). Esta variación puede indicar una fuente momentánea de emisión de material particulado que influyó directamente en el aumento del ICA. Este incremento se atribuye, nuevamente, a la circulación de vehículos o ráfagas de viento que transportan material particulado desde canteras o calles sin pavimentar.

Al contrastar estos puntos con los datos de la red de calidad del aire, se observan las mismas tendencias, lo que indica que el aumento de material particulado fue generalizado en este sector y no exclusivamente en el colegio. Respecto a esto (Martínez, 2017) asevera que la dirección y velocidad del vien-

to pueden afectar la permanencia y difusión del material en la atmósfera, modificando adicionalmente su trayectoria debido al efecto “cañón urbano” generado por obstáculos o barreras como edificios altos y barreras vegetales. En este escenario las partículas contaminantes disminuyen su velocidad, aumentando su tiempo de residencia y generan mayores valores de medición.

A pesar de que los resultados del ICA en algunos puntos de la estación de calidad del aire indican una alerta moderada a alta, no se evidencia correlación de estos valores con los medidos en los colegios. Este resultado lleva a cuestionar la efectividad de las alertas de contaminación del aire con base en valores superiores a un ICA de 150, puesto que, como ya se mencionó, sí hay diferencias entre las concentraciones medidas a altura de la estación, y las que se reportan a nivel del suelo (siendo estas menores en todos los casos), todo esto debido a multiplicidad de variables que afectan estas concentraciones (y de las cuales no es posible tener certeza para contrastar con los datos registrados) como se mencionó anteriormente, e incluso la implicación de las fuentes fijas en el aporte a estas concentraciones es cuestionable.

Conclusiones

Se observa una variabilidad considerable en las mediciones de la estación de calidad del aire, con picos pronunciados y fluctuaciones constantes en las concentraciones de contaminantes a lo largo del período de muestreo. Estos patrones contrastan con las mediciones en los colegios, donde las concentraciones tienden a ser más estables y presentan menos picos destacados. Esto indica que las mediciones en los colegios pueden estar influenciadas por factores locales, mientras que las mediciones en la estación de calidad del aire reflejan la influencia de fuentes de contaminación a mayor escala.

Los resultados del cálculo del Índice de Calidad del Aire (ICA) en los colegios indican que la calidad del aire en general es buena,

con riesgo moderado a bajo. Sin embargo, se identificó un colegio con puntos de medición que presentaron riesgo moderado alto (Sotavento). Este caso puede estar influenciados por emisiones puntuales de material particulado, como partículas en resuspensión o ráfagas de viento que transportan material de canteras, calles sin pavimentar en el área o áreas cercanas con alto flujo vehicular.

Debido a que los modelos de dispersión son predictivos, se evidencia que estos pueden ser usados como insumo para el análisis del impacto de contaminantes en una zona determinada, sin embargo, hace falta correlacionar estos datos otras fuentes de emisión, para de esta manera tener la certeza del porcentaje que puede ser atribuido a las fuentes fijas, en el caso específico de este estudio.

Existe una disparidad en los datos obtenidos entre las mediciones realizadas en los colegios y las de la estación de calidad del aire. Se destaca que la altura de las mediciones puede ser un factor relevante, ya que las mediciones en los colegios se realizaron a aproximadamente 1 metro del suelo, mientras que en la estación de calidad del aire se realizaron a unos 5 metros del suelo. Además, se menciona la importancia de considerar el análisis integral del sector y la influencia de otras fuentes de emisión en la calidad del aire de los colegios, así como la distancia entre los colegios y la estación de calidad del aire como un elemento para identificar las fuentes que originan el material particulado PM_{2.5} en cada colegio.

Agradecimientos

Al grupo de Modelos Digitales Ambientales (MDA), por su apoyo en la generación de los modelos de rosa de vientos y definición de zonas de priorización.

AANAFALCO, por su interés en el proyecto y apoyo con la toma de datos.

Referencias Bibliográficas

- Aguiar-Gil, D., & Correa-Ochoa, M. A. (2020). *Evaluación del impacto de la contaminación atmosférica por PM_{2.5} sobre la mortalidad de la población en el Valle de Aburrá, Antioquia [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]*. Medellín, Colombia. Botero, B.M. y R.P. Thomas. 1987. *Biogestor de bajo costo para la producción de combustible y fertilizante a partir de excretas. Manual para su instalación, operación y utilización*. Centro Internacional de Agricultura Tropical. Cali, Colombia.
- Bond, T. C., Doherty, S. J., Flanner, M. G., & Garrett, T. J. (2013). *Bounding the role of black carbon in the climate system: A scientific assessment*. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 118(11), 5380–5552. <https://doi.org/10.1002/jgrd.50171>CEMAT.
- Cogua-Moreno, M. I., & Vargas-Bolívar, F. H. (2013). *Dinámica de las construcciones por usos de la localidad de Ciudad Bolívar en los años 2002 y 2012*. Catastro Bogotá. http://catastrobogota.gov.co/Portada_CiudadBolivarEL_BIOGAS_Y_SUS_APLICACIONES. Pág. 11 – 18.
- De Keijzer, C., Mendez, M., & Lertxundi, A. (2017). *The association of air pollution and greenness with mortality and life expectancy in Spain: A small-area study*. *Environmental International*, 99, 170–176.
- Di, Q., Zanobetti, A., Wang, Y., Schwartz, J. D., & Coull, B. A. (2017). *Association of short-term exposure to air pollution with mortality in older adults*. *JAMA*, 318(24), 2446–2456. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.1792>
- Echeverri, C., & Maya, G. (2008). *Relación entre las partículas finas (PM_{2.5}) y respirables (PM₁₀) en la ciudad de Medellín*. *Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Medellín*, 7(12), 23–42.

- Garrido, A. P., & Camargo, Y. (2012). *Partículas respirables en el aire: Generalidades y monitoreo en Latinoamérica*. *Revista INGE CUC*, 8(1), 293–312.
- IDEAM. (2016a). *1er inventario indicativo nacional de emisiones de contaminantes criterio y carbono negro 2010-2014*. <http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023893/1InventarioBLACK.pdf>
- IDEAM. (2016b). *Informe del estado del ambiente y los recursos naturales renovables*. http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023834/INFORME_E.A_2016.pdf
- IDEAM. (2021). *Proporción de datos del Índice de Calidad del Aire (ICA), por autoridad ambiental*. <http://www.ideam.gov.co/documents/11769/641368/2.01+HM+Indice+calidad+aire.pdf/5130ffb3-a1bf-4d23-a663-b4c51327cc05>
- Martínez, A. (2017). *Captura de material particulado en hojas de árboles del Municipio de Toluca, Estado de México*. <https://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/66256>
- Maystre, L. Y., & Spiegel, J. (2013). *Control de la contaminación ambiental*. Lima, Perú: [Editorial].
- Mugica, V., Peralta, A., & Rivas, I. (2002). *Temporal and spatial variations of metal content in TSP and PM10 in Mexico City during 1996–1998*. *Journal of Aerosol Science*, 33(1), 91–102.
- Omidj, Y., Abolhasani, M., & Ghaffari, H. (2018). *Modeling of particulate matter dispersion from a cement plant: Upwind-downwind case study*. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 6(2), 3104–3110. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.04.022>
- Organización Mundial de la Salud. (2017). *La OMS publica estimaciones nacionales sobre la exposición a la contaminación del aire y sus repercusiones para la salud*. <https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/es>
- Rojano, R., García, L., & Pérez, M. (2013). *Niveles de partículas suspendidas totales (PST), PM10 y PM2.5 y su relación en lugares públicos de la ciudad de Riohacha, Caribe colombiano*. *Información Tecnológica*, 24(2), 37–46. <https://doi.org/10.4067/S0718-07642013000200006>
- Rojas, N. (2007). *Aire y problemas ambientales en Bogotá*. Universidad Nacional de Colombia. https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/aire_y_problemas_ambientales_de_bogota.pdf
- Secretaría Distrital de Planeación. (2009). *Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar*. http://sdp.gov.co/19_Localidad_de_Ciudad_Bolívar.pdf
- Secretaría Distrital de Ambiente. (2020). *Informe anual de calidad del aire de Bogotá. Redde Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RM CAB)*. <http://rmcab.ambientebogota.gov.co/Pagesfiles/IA%20200531%20Informe%20Anual%20de%20Calidad%20del%20Aire%20A%20C3%B1o%202019.pdf>
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2021). *Partículas suspendidas PM10 y PM2.5 dañan salud y medio ambiente*. <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/particulas-suspendidas-pm10-y-pm2-5-danan-salud-y-medio-ambiente>
- Subsistema de Información Sobre Calidad del Aire – SISAIRES. (n.d.). *SISAIRES - IDEAM*. http://sisaire.ideam.gov.co/ideam-sisaire-web/calidad_aire_contaminante.xhtml
- Sun, J., Liu, X., & Wang, L. (2018). *Effect of wind speed and turbulence on PM2.5 mass concentration vertical distribution: A comparison study between the rural and urban site in Beijing*. *Atmospheric Research*, 214, 118–129. <https://doi.org/10.1016/j.atmos-env.2013.03.011>
-